

ПЕРВИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ АТМОСФЕРНЫХ АЛЛЕРГЕННЫХ ГРИБОВ, РАСПРОСТРАНЁННЫХ В АТМОСФЕРЕ ГОРОДА АНДИЖАН

Хашимова Хуснорабону Содикжон кизи

Докторант 1-курса кафедры Экологии и ботаники Андижанского государственного университета имени З.М.Бабура

husnorahasimova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15601607>

Аннотация. В данной работе представлены первичные данные об аллергенных спорах атмосферных грибов, выявленных в городе Андижан. Рассмотрены климатические и экологические условия региона, способствующие распространению биоаэрозольных грибов. Проведён аэромикробиологический анализ методом валуметрии с последующей микроскопической идентификацией спор. Выявлены роды грибов, наиболее часто встречающиеся в воздухе города, обладающие высоким аллергенным потенциалом. Полученные результаты подчёркивают необходимость регулярного мониторинга грибной флоры атмосферы в целях профилактики аллергических заболеваний.

Ключевые слова: климат, атмосферные грибы, биоаэрозоли, споры, аллергены, Андижан, валуметрический метод.

Annotatsiya. Mazkur tezisda Andijon shahri atmosferasida tarqalgan zamburug'larning allergen sporalariga oid dastlabki ma'lumotlar keltirilgan. Hududning iqlimiy va ekologik xususiyatlari, zamburug'larning tarqalishiga ta'siri hamda aerezamburug'larning sog'liq uchun xavfliligi muhokama etilgan. Valumetrik usul yordamida olib borilgan tadqiqot natijasida havoda uchraydigan asosiy zamburug'lar aniqlanib, ularning morfologik belgilari asosida tasnifi berildi.

Kalit so'zlar: iqlim, atmosfera zamburug'lari, bioaerozollar, spora, allergiya qo'zg'atuvchilar, valumetrik metod.

Annotation. This study provides preliminary data on allergenic fungal spores found in the atmosphere of Andijan city. The climatic and ecological conditions of the region, which influence the distribution of airborne fungi, are discussed. Air samples were collected using the volumetric method and analyzed microscopically to identify fungal spores based on morphological characteristics. Five dominant fungal genera with allergenic potential were identified in the air samples. The findings emphasize the importance of continuous aeromycological monitoring to prevent allergic diseases.

Key words: climate, airborne fungi, bioaerosols, spores, allergens, Andijan, volumetric method.

Город Андижан, расположенный в восточной части Республики Узбекистан, является административным центром Андижанской области. Географические координаты города: 40°45' северной широты и 72°22' восточной долготы. Средняя абсолютная высота над уровнем моря составляет около 470 метров. Город находится в пределах Ферганской долины — одной из самых густонаселённых и плодородных территорий Центральной Азии. Такое расположение обуславливает специфические климатические условия, которые играют важную роль в распространении микроорганизмов в атмосфере. Климат региона континентальный, с жарким летом и сравнительно мягкой зимой.

Климатические и экологические особенности Андижана способствуют распространению различных микроорганизмов, включая атмосферные грибы. Высокая плотность населения, активное сельское хозяйство и развитая инфраструктура увеличивают биологическую нагрузку на воздушную среду. В этих условиях возрастает значимость аэромикробиологического мониторинга, особенно в аспекте профилактики аллергических заболеваний.

Атмосферные грибы — важная составляющая биоаэрозолей, участвующая в формировании микробного фона воздуха. Их споры широко распространены, легко

переносятся ветром и могут вызывать аллергические реакции, респираторные нарушения и другие заболевания.

Распространение грибов зависит от времени года, метеоусловий и антропогенной активности. Особое значение в санитарно-гигиеническом отношении имеют грибы родов *Alternaria*, *Cladosporium*, *Aspergillus*, *Penicillium*, *Curvularia*, *Bipolaris*, *Ganoderma* и др. [1;45-50.c].

Отбор проб атмосферного воздуха проводился валуметрическим методом с использованием прибора, позволяющего забирать известный объем воздуха и осаждавший содержащиеся в нём споры грибов на поверхность питательной среды (сабуро с антибиотиками). Метод обеспечивает количественную оценку биоаэрозольного загрязнения. Микроскопическое исследование проводилось с применением светового микроскопа Мекеу, который обеспечивает достаточное увеличение и чёткость изображения для идентификации спор по морфологическим признакам. Таксономическая принадлежность грибов определялась на основе анализа формы, размеров, цвета конидий, наличия перегородок и особенностей конидиеносцев согласно микологическим справочникам.

В ходе исследования в атмосфере города Андижан было выявлено 5 родов грибов, наиболее часто встречающихся в пробах воздуха:

Alternaria – крупные, тёмноокрашенные, многоклеточные конидии булабовидной или овальной формы с поперечными и продольными перегородками. Споры располагаются цепочечно.

Curvularia – изогнутые эллипсоидные конидии с 3–5 перегородками, центральная клетка более тёмная и увеличенная, придающая конидии характерную форму.

Cladosporium – мелкие конидии лимоновидной или цилиндрической формы, располагаются в длинных ветвящихся цепочках; мицелий — оливково-зелёный или тёмно-коричневый.

Ganoderma – крупные, орнаментированные, двуслойные споры с бородавчатой поверхностью; мицелий — плотный, коричневый. Характеризуется высокой споруляцией.

Bipolaris – серо-коричневый мицелий; конидии веретеновидные, многоклеточные, с чёткими перегородками, располагаются по одной или группами [2;180c].

Проведённое исследование подтвердило наличие в атмосфере города Андижан широкого спектра аллергенных грибов. Полученные данные указывают на необходимость регулярного мониторинга микробного состава воздуха, особенно в периоды активного спорообразования. Это позволит своевременно выявлять потенциальные угрозы для здоровья населения и принимать профилактические меры.

Список литературы:

1. Абдурахманов А.А., Сайдуллаев Х.С. Атмосферные грибы и их значение для здоровья человека // *Журнал медицинской микологии*. – 2021. – №2. – С. 45–50.
2. Абдусатторов А.Ш., Атаджанов Ж.М. Основы микологии: Учебное пособие. – Ташкент: Университет, 2019. – 180 с.